

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR

10.5281/zenodo.8413831

ТРУНОВА Дарья Николаевна

старший управляющий по маркетингу, Филип Моррис Интернэшнл в России,
Россия, г. Москва

ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР: ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И МАРКЕТИНГОВЫМИ КАМПАНИЯМИ

Аннотация. В данной статье исследуются сложности потребительских предпочтений, подчеркивается их многогранное происхождение и восприимчивость к внешним воздействиям, главным образом к маркетинговым кампаниям. Подробно рассматривается то, как современные маркетинговые кампании вышли за рамки традиционных границ, сосредоточившись не только на продвижении продукта, но и на эмоциональном резонансе, создании повествования и ценностном предложении. В условиях стремительного технологического прогресса и меняющихся общественных норм изучаются проблемы и возможности приведения маркетинговых стратегий в соответствие с желаниями потребителей. Статья также рассматривает инновации, такие как дополненная реальность, искусственный интеллект, нейромаркетинг и т.д., освещая их потенциальную роль в переосмыслении взаимодействия с потребителями. Понимая факторы, влияющие на предпочтения потребителей, и роль маркетинговых кампаний в формировании этих предпочтений, предприятия могут более эффективно ориентироваться на свою целевую аудиторию и вовлекать ее.

Ключевые слова: потребительские предпочтения, маркетинговые стратегии, эмоциональный резонанс, технологические достижения, вовлечение потребителей.

Введение

С быстрым развитием технологий, особенно в области анализа данных и цифровых коммуникаций, изменились способы взаимодействия бизнеса с потребителями. В этом контексте маркетинговые кампании, будь то цифровые или традиционные, служат не просто инструментами продвижения товаров или услуг, но и механизмами, которые могут влиять на общественное мнение, формировать восприятие и диктовать покупательское поведение.

Исторически концепция маркетинга вращалась вокруг представления продукта или услуги потенциальным покупателям таким образом, чтобы они соответствовали их потребностям или желаниям. Однако появление современных маркетинговых инструментов и методологий в сочетании с растущим пониманием

человеческой психологии позволило бизнесу не просто реагировать на потребности потребителей, но прогнозировать и даже формировать их. Влияние убедительной рекламы, вирусных маркетинговых кампаний и стратегически размещенных продуктов неоднократно проявлялось в меняющихся тенденциях рынка.

Тем не менее, какими бы мощными ни были маркетинговые стратегии, на потребительский выбор влияет множество аспектов. Личный опыт, социальные нормы, культурное происхождение и экономические факторы - все это играет определенную роль в процессе принятия решений (рис. 1) и делает взаимосвязь между маркетинговыми стратегиями и потребительским выбором не просто причинно-следственной связью, а сложным взаимодействием различных факторов [1].

Рис. 1. Процесс принятия решения о покупке

В данной статье предпринята попытка глубже разобраться в этих отношениях, исследуя, как маркетинговые кампании эволюционировали, чтобы найти отклик у современного потребителя, механизмы, с помощью которых они влияют на потребительские предпочтения, и проблемы, с которыми они сталкиваются в быстро меняющейся потребительской сфере.

Эволюция маркетинга и его влияние на потребительский выбор

Путь маркетинга как влиятельного инструмента формирования потребительского выбора можно проследить до древних цивилизаций, где торговцы использовали элементарные стратегии, чтобы отличить свои товары от товаров конкурентов. Со временем, с появлением массового производства и более широких рынков, необходимость дифференцировать продукцию и привлекать конкретные потребительские сегменты стала первостепенной.

В конце 19-го и начале 20-го веков расцвет печатной рекламы и рождение брендов привнесли в маркетинг более сложный уровень. Реклама не только предоставляла информацию о товарах, но и начала выстраивать вокруг них повествования, которые были направлены на то, чтобы вызвать эмоции, стремления и чувство идентичности у потребителей. Такие маркетинговые усилия превратили продукты из простых товаров в символы образа жизни, статуса и личных ценностей. Классический пример можно найти в автомобильной промышленности, где автомобили продавались не

просто как средство передвижения, но и как символы свободы, роскоши или сурового индивидуализма.

Расцвет телевидения и радио в середине 20-го века еще больше расширил охват и влияние маркетинга. Эти средства позволили компаниям создавать мощные аудиовизуальные истории, охватывающие более широкую аудиторию и оставляющие неизгладимые впечатления. Убедительная сила джинглов¹, запоминающихся фраз и захватывающих визуальных эффектов сыграла ключевую роль в формировании потребительского выбора в самых разных секторах.

Вторая половина 20-го века, с появлением Интернета, ознаменовала смену парадигмы. Цифровой маркетинг, с его способностью вовлекать потребителей в интерактивный процесс, открыл беспрецедентные возможности и проблемы. Интернет демократизировал информацию, предоставив потребителям возможность с легкостью исследовать, сравнивать и критиковать продукты. Следовательно, маркетинговые стратегии должны были эволюционировать от чисто убедительных к информативным и привлекательным.

Эта цифровая эра также открыла возможности для персонализации. Имея в своем распоряжении огромные объемы данных, компании теперь могли адаптировать маркетинговые сообщения к индивидуальным предпочтениям потребителей, их поведению и истории. Такой целевой маркетинг, при эффективном

¹ Джингл – это короткая песня, используемая в рекламных и других коммерческих целях.

выполнении, потенциально может вызвать более глубокий отклик у потребителей, что приведет к более высоким показателям конверсии и лояльности к бренду [3].

Эволюция маркетинговых стратегий на протяжении веков отражает непрерывную адаптацию к меняющимся потребительским условиям и технологическим достижениям. Каждая эпоха приносила с собой уникальные вызовы и возможности, но основная цель оставалась неизменной: влиять на выбор потребителей на конкурентном рынке. Сегодня, когда маркетинг вступает в новую фазу, формируемую искусственным интеллектом, дополненной

реальностью и гиперсвязанной глобальной аудиторией, понимание его исторической траектории становится еще более важным для будущего успеха.

Многогранный характер потребительских предпочтений

На потребительские предпочтения (рис. 3), которые постоянно меняются, влияет множество взаимосвязанных факторов. Хотя маркетинг способен формировать потребительский выбор, создавать по-настоящему эффективные кампании, сначала необходимо понять глубину и широту того, что движет желаниями и решениями клиентов.

Рис. 2. Потребительские предпочтения

В основе потребительских предпочтений лежит индивидуальная психология. Каждый человек, сформированный на основе своего личного опыта, обладает уникальным набором симпатий, антипатий, предубеждений и склонностей. На эти врожденные тенденции дополнительно влияют когнитивные предубеждения, такие как склонность к подтверждению, когда потребители привыкли искать информацию, которая соответствует их ранее

существовавшим убеждениям, и верить в нее. Другим предубеждением является эффект "подножки", когда люди склонны согласовывать свои предпочтения с тем, что кажется популярным или широко принятым их сверстниками.

Помимо индивидуальной психологии, значительную роль играют социальные влияния. Во многих отношениях люди являются продуктами своего окружения, которое постоянно

формируется мнениями, действиями и ожиданиями окружающих. Друзья, семья, коллеги и, все чаще, влиятельные лица на платформах социальных сетей вносят свой вклад в формирование тенденций, одобрение продуктов и установление общественных норм. Ярким примером этого является появление устойчивых и экологически чистых продуктов, во многом обусловленное общественными разговорами об экологических проблемах и одобрением влиятельных фигур.

Стоит также отметить, что культурные нормы, традиции и ценности могут существенно влиять на то, что потребитель воспринимает как существенное, желательное или даже запретное. Например, в некоторых культурах предметы роскоши рассматриваются не просто как товары, а как символы статуса, в то время как в других минимализм и бережливость могут цениться выше.

При изучении потребительских предпочтений нельзя упускать из виду экономические факторы. Воспринимаемая ценность продукта, его доступность по цене и более широкие экономические условия региона или страны – все это играет ключевую роль в принятии решений. Например, во время экономических спадов даже потребители, предпочитающие предметы роскоши, могут переключиться на более бюджетные варианты, отдавая предпочтение вещам первой необходимости [4].

Еще одним важным фактором, определяющим потребительские предпочтения, является простота доступа к информации и ее надежность. С распространением обзорных сайтов, блогов и форумов люди могут исследовать, сравнивать и принимать обоснованные решения с большей легкостью, чем когда-либо прежде. Однако это также означает, что

негативные отзывы или неблагоприятные новости о бренде могут повлиять на предпочтения потребителей.

Таким образом, потребительские предпочтения, хотя и находятся под влиянием маркетинговых кампаний, формируются целым рядом психологических, социальных, культурных, экономических и информационных факторов. Распознавание и понимание которых имеет решающее значение для компаний, стремящихся создавать резонансные маркетинговые стратегии, которые не только привлекают целевую аудиторию, но и обеспечивают глубокую связь с ней.

Взаимосвязь маркетинговых кампаний и формирования предпочтений

Современный рынок, характеризующийся обилием брендов и продуктов, повысил роль маркетинговых кампаний из простых информационных инструментов в ключевые факторы, влияющие на потребительские предпочтения.

На фундаментальном уровне каждая маркетинговая кампания направлена на удовлетворение основных человеческих потребностей, будь то физические, эмоциональные или психологические. Иерархия потребностей Абрахама Маслоу, хотя изначально и не была разработана для маркетинга, предлагает призму, через которую возможно понять глубину этого взаимодействия. Бренды часто ориентированы на широкий спектр потребностей, от базовых физиологических (например, чувство голода, удовлетворяемое продовольственными брендами) до самореализации (например, полной реализации своего потенциала, удовлетворяемого образовательными платформами) (рис. 2).

Рис. 3. Пирамида потребностей Маслоу (дополненная примерами из сферы маркетинга)

Эмоциональный резонанс является основой эффективного маркетинга. Кампании, которые могут затронуть эмоции потребителя, будь то радость общения, страх что-то упустить или гордость обладателя, с большей вероятностью оставят неизгладимый след. Хорошо продуманная история, вызывающая эмоции, может превратить продукт из простого объекта в символ или переживание. Например, во многих автомобильных рекламах основное внимание уделяется не техническим характеристикам автомобиля, а свободе, приключениям или безопасности, которые он обещает.

Хотя эмоциональное вовлечение очень важно, современные потребители, вооруженные целым арсеналом информации, также требуют от маркетинговых кампаний подлинности и ценности. В этом заключается важность образовательного контента в маркетинге. Рассказывая потребителям об уникальных свойствах, преимуществах или ценности продукта, бренды могут позиционировать себя не только как продавцов, но и как поставщиков ценности. Этот сдвиг очевиден в индустрии высоких технологий, где демонстрации продуктов, обучающие видеоролики и глубокое погружение в функции часто сопровождают запуск продукта.

Цифровой век с его множеством платформ также породил концепцию многоканального маркетинга. Сегодня потребители взаимодействуют с брендами через различные точки соприкосновения - от социальных сетей до электронной почты, от веб-сайтов до физических магазинов. Преимуществом такого многостороннего подхода является возможность учитывать разнообразные предпочтения и привычки потребителей, повышая вероятность вовлечения.

Наконец, интерактивный характер современных маркетинговых платформ позволяет брендам взаимодействовать с потребителями в режиме реального времени, укрепляя чувство общности и лояльности. С другой стороны, он предоставляет брендам бесценные данные, позволяющие получить представление о поведении потребителей, отзывах о продуктах и тенденциях, которые могут послужить основой для будущих маркетинговых стратегий [2].

Роль маркетинговых кампаний в современном динамичном мире выходит за рамки простого продвижения. Кампании, разработанные с учетом нюансов и понимания, способны формировать повествования, создавать

сообщества и влиять на саму структуру предпочтений клиентов.

Проблемы и будущие последствия согласования маркетинговых стратегий с предпочтениями потребителей

Сегодня, когда слияние технологий, данных и глобализированных рынков изменило ландшафт потребительского поведения, маркетинговые стратегии сталкиваются как с

огромными возможностями, так и с серьезными вызовами. Чтобы оставаться лидерами, компании должны постоянно адаптироваться, внедрять инновации и заниматься самоанализом. В таблице ниже рассматриваются некоторые ключевые проблемы и последующие последствия в стремлении привести маркетинговые стратегии в соответствие с постоянно меняющимися предпочтениями потребителей.

Таблица

Проблемы и последствия согласования маркетинговых стратегий с предпочтениями потребителей

Проблема	Описание	Последствия
Навигация по потоку данных	Каждое взаимодействие с потребителем, клик и покупка оставляют за собой след данных. В то время как это дает компаниям беспрецедентную информацию, также создает проблему просеивания этого огромного потока информации для получения значимых моделей и действенных стратегий.	Компаниям необходимо инвестировать в надежные инструменты анализа данных и развивать культуру, в которой приоритет отдается информационной грамотности. Более того, предприятия должны обеспечивать этический сбор и использование данных, сохраняя прозрачность в отношениях с потребителями.
Баланс между персонализацией и обобщением	Излишняя персонализация может показаться потребителям навязчивой, в то время как чрезмерное обобщение может сделать кампанию неэффективной.	Бренды должны уважать границы, гарантируя, что персонализация улучшает потребительский опыт без ущерба для конфиденциальности. Это включает в себя механизмы постоянной обратной связи и адаптируемые стратегии, которые могут быть скорректированы на основе ответов потребителей.
Меняющийся медиа-ландшафт	Традиционные рекламные каналы сталкиваются с проблемами, связанными с динамичными, интерактивными платформами и площадками с коротким контентом.	Бренды должны применять многогранную медиастратегию, оставаясь гибкими и открытыми для экспериментов. Диверсификация маркетинговых усилий на разных платформах и понимание уникального языка и норм каждой из них необходимы для эффективного взаимодействия.
Этичный и устойчивый маркетинг	Современные потребители более информированы и осознают глобальные проблемы, от изменения климата до социально-экономических диспропорций. В результате они ожидают, что бренды будут отражать эти ценности в своих продуктах и маркетинговых стратегиях.	Подлинная приверженность устойчивому развитию и этическим практикам, интегрированным не только в маркетинг, но и в операционные и бизнес-стратегии, становится непреложным условием для брендов, стремящихся к долгосрочному успеху.
Управление темпами изменений	Из-за скорости смены технологий и потребительских предпочтений бренды могут обнаружить, что их стратегии устаревают в течение нескольких месяцев или недель.	Организации должны развивать культуру, которая принимает изменения, инвестирует в исследования и разработки и ставит во главу угла опережение с помощью проактивных стратегий, а не реактивных.

Стоит отметить, что предстоящий маркетинговым путем, хотя и полон трудностей, также обещает бесконечные возможности для брендов, которые готовы слушать, учиться и развиваться [5].

Использование инноваций: Дальнейший путь приведения маркетинговых стратегий в соответствие с предпочтениями потребителей

Стремительный прогресс в области технологий и смена потребительского поведения привели к появлению множества инноваций в области маркетинга. Эффективно используя эти инструменты, предприятия могут преодолеть постоянно растущую область между маркетинговыми стратегиями и предпочтениями потребителей:

1. Дополненная и виртуальная реальность

Дополненная реальность (Augmented reality, сокр. AR) и виртуальная реальность (Virtual reality, сокр. VR) стали мощными инструментами для создания захватывающих впечатлений от бренда. Выходя за рамки традиционных средств массовой информации, они предлагают потребителям интерактивное и запоминающееся знакомство с продуктами.

Бренды могут использовать AR и VR для виртуальных примерок товаров, иммерсивной рекламы или даже для работы в виртуальном магазине. Эти технологии могут помочь снизить неопределенность, которую потребители могут испытывать в отношении продукта, тем самым влияя на решения о покупке.

2. Искусственный интеллект

Искусственный интеллект (Artificial intelligence, сокр. AI) революционизирует маркетинг, предлагая точную прогнозирующую аналитику, повышая персонализацию и оптимизируя различные процессы, такие как поддержка клиентов с помощью чат-ботов.

Используя искусственный интеллект, бренды могут предвидеть потребности потребителей, более эффективно адаптировать контент и автоматизировать повседневные задачи, позволяя сосредоточиться на творческих и стратегических начинаниях.

3. Технология блокчейн

Изначально разработанный для криптовалют, блокчейн нашел свое применение в маркетинге, предлагая прозрачность, особенно в цепочках поставок. Потребители могут проследить путь продукта, гарантируя его подлинность и этичность производства.

Для брендов блокчейн может служить инструментом установления доверия, демонстрации приверженности аутентичности и отличия от конкурентов.

4. Нейромаркетинг

Нейромаркетинг предполагает использование принципов нейробиологии и психологии, чтобы направлять пользователей на конверсию с помощью улучшенных структур контента, визуальных историй и стратегий, ориентированных на пользователя.

Понимая, как мозг потребителя реагирует на конкретные стимулы, маркетологи могут разрабатывать более эффективные и эмоционально резонансные кампании, повышая отзывчивость и вовлеченность.

5. Голосовой поиск и умные помощники

С появлением умных помощников (Siri, Google Assistant и т.д.), голосовой поиск становится все более распространенным и меняет то, как потребители ищут информацию и взаимодействуют с брендами.

Брендам необходимо оптимизировать свой контент для голосового поиска, учитывая разговорный характер запросов и важность того, чтобы быть основным результатом голосового поиска, учитывая, что эти помощники часто предоставляют только один ответ.

6. Устойчивый маркетинг

С ростом осведомленности о глобальных проблемах, таких как изменение климата, потребители требуют большего, чем просто качественные продукты. Они ищут бренды, которые соответствуют их ценностям и вносят позитивный вклад в развитие мира.

Бренды должны внедрять принципы устойчивого развития в свою основную деловую практику и эффективно информировать об этих усилиях, осознавая, что это не просто маркетинговая стратегия, а комплексный подход к ведению бизнеса, который все больше востребован потребителями.

7. Переход к Web 3.0

Цифровая сфера в настоящее время переживает кардинальный переход от Web 2.0 к Web 3.0. Web 3.0 представляет собой сдвиг, который коренным образом переопределяет традиционные рамки, регулирующие взаимодействие с пользователями и управление данными. В отличие от своего предшественника, Web 2.0, который характеризовался централизованными платформами и хранилищами данных, Web 3.0 представляет децентрализованную архитектуру. Эта архитектура использует новые технологии, такие как блокчейн, создавая среду, в

которой пользователям больше не нужно полагаться на централизованные платформы для цифрового взаимодействия.

Аспект децентрализации Web 3.0 не только способствует усовершенствованию протоколов безопасности, но и обеспечивает более надежный и автономный контроль данных конечными пользователями. В этих рамках искусственный интеллект и аналитика больших данных выступают в качестве стержня, повышающего эффективность и целенаправленность цифровых коммуникаций. По сути, алгоритмы искусственного интеллекта, основанные на методологиях машинного обучения, могут просеивать объемные данные для получения более точных и контекстуально релевантных результатов для пользователей.

Технологии и тенденции будут постоянно развиваться, но основой успешного маркетинга остается понимание, учет и приведение в соответствие с нюансами потребностей и устремлений клиентов.

Заключение

Успешный маркетинг больше не сводится исключительно к продвижению продукта или услуги. Речь идет о создании резонансных историй, укреплении подлинных отношений и вплетении сути бренда в развивающуюся сферу жизни потребителей. По мере того, как бизнес сталкивается с быстрыми темпами изменений, адаптивность становится важнейшим

достоинством. Бренды должны постоянно прислушиваться, учиться и быть готовыми к изменениям, обеспечивая соответствие своих стратегий потребительским предпочтениям. Будущее маркетинга заключается в понимании того, что это не просто сделка, а постоянный диалог, отношения, построенные на доверии, ценности и взаимном уважении.

Литература

1. Котлер П., Армстронг Г. Принципы маркетинга. // Pearson Education Limited; 17-е издание. 2018. 736 с.
2. Котлер П., Картаджайя, Х., Сетиаван И. Маркетинг 4.0: Переход от традиционного к цифровому. // John Wiley and Sons, 2016. 208 с.
3. Черенков В. И. 2004. Эволюция маркетинговой теории и трансформация доминирующей парадигмы маркетинга. Вестник С.-Петербургского ун-та. Сер. Менеджмент (2): 3-33.
4. Lcreative Technologies. Как маркетинг влияет на поведение потребителей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://licreativetechnologies.com/blog/how-marketing-influences-consumer-behavior/>
5. Adspaceagency. Как маркетинговая стратегия может повлиять на поведение потребителей в 2022 году. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.adspaceagency.com/article/marketing-strategy-affect-consumer-behavior/>

TRUNOVA Daria

Senior Manager Marketing, Philip Morris International in Russia,
Russia, Moscow

THE INFLUENCE OF MARKETING STRATEGIES ON CONSUMER CHOICE: EXPLORING THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER PREFERENCES AND MARKETING CAMPAIGNS

Abstract. *In this article, the complexities of consumer preferences are explored, emphasizing their multifaceted origins and susceptibility to external influences, primarily marketing campaigns. The study delves into how modern marketing campaigns have transcended traditional boundaries, focusing not just on product promotion but also on emotional resonance, narrative creation, and value proposition. In the context of rapid technological advancements and shifting social norms, the challenges and opportunities of aligning marketing strategies with consumer desires are investigated. The article also examines innovations such as augmented reality, artificial intelligence, and neuromarketing, highlighting their potential role in redefining consumer interactions. By understanding the factors that influence consumer preferences and the role of marketing campaigns in shaping these preferences, enterprises can more effectively target their audience and engage them.*

Keywords: *consumer preferences, marketing strategies, emotional resonance, technological advancements, consumer engagement.*